

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

MOURA, D. de; WAGNER, F.; REIS, Éllen da S. R. dos. O segundo professor e a aprendizagem de estudantes com Transtorno do Espectro Autista. Educ. Form., [S. l.], v. 10, p. e15476, 2025. DOI: 10.25053/redufor.v10.e15476.

Revisado por:

Katia Maria Moura Evencio

Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Ana Paula Lima Barbosa

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

EVENCIO, Katia Maria Moura; BARBOSA, Ana Paula Lima. Relatório de revisão por pares para: O segundo professor e a aprendizagem de estudantes com Transtorno do Espectro Autista. Educ. Form., [S. l.], v. 10, p. e14963, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.19614407. Disponível em: <https://zenodo.org/uploads/19614407>

PARECER

Parecerista: Katia Maria Moura Evencio - 0000-0003-3070-0086

Data de retorno da revisão: 11/05/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo tem início com a pergunta norteadora; informa o tipo de pesquisa e aponta resultados. Não explicita o objetivo, o qual somente é apresentado ao final da Introdução.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

Na Introdução observa-se insuficiência de fundamentação teórica, mesmo na escrita referentes a conceitos, como educação inclusiva e segundo professor. Qual fundamentação teórica sustenta tais conceitos?

A seção referente a metodologia precisa inserir o período (ano) em que o levantamento e seleção de publicações foram feitos. Sobre o período, apenas informaram o recorte temporal referente as publicações.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

Demonstra coerência desde o desenvolvimento aos critérios de seleção e análise das publicações selecionadas para esta revisão.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Ainda que tenha sido insuficiente na introdução visando informar qual fundamentação sustenta as discussões, inclusive conceituais (inclusão, segundo professor) o texto está organizado, com apresentação clara e importante acerca dos dados levantados na revisão.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

Coerente às normas para a escrita acadêmica-científica

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

De fato, o tema está em voga. Entretanto, é pertinente refletir que o texto traz uma importância significativa ao trabalho do professor e sua qualificação como meio de proporcionar educação inclusiva e, neste sentido, há de ser mais crítico e criterioso. Pois, embora seja uma dimensão essencial para este processo, não se limita a isso.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

O texto aborda um tema que, embora seja muito discutido, ainda requer leituras, sobretudo a partir de experiências que poderão ser inspiradoras em outros contextos. O texto também expressa uma "nova" tendência em chamar de segundo professor o agente comumente denominado de mediador, acompanhante, acompanhante terapêutico. Contudo, não foi explicitada a razão de utilizar esse termo, seja pelo viés de uma política educacional do lócus da pesquisa, ou por motivações teóricas.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

É pertinente uma vez que se debruça sobre o campo da formação docente.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

O texto está bem escrito, atendendo às normas e critérios para uma escrita acadêmica. Sugiro rever a primeira palavra presente: no Resumo; na metodologia e nas considerações finais.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Adequado.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Sugiro rever para fundamentar conceitualmente ou justificar a escolha pela utilização do termo 'segundo professor'.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

O texto apresenta tema pertinente, está bem escrito, atendendo às normas e critérios para uma escrita acadêmica. Para a publicação na presente revista é pertinente uma vez que se debruça sobre o campo da formação docente.

Sugiro revisar e adequar alguns elementos:

- O resumo NÃO explicita o objetivo, cuja menção está apenas no final da introdução. Expor o objetivo também no resumo;
 - Na seção de metodologia, explicitar o período que os autores fizeram levantamento e seleção das publicações, pois esta informação está apenas na fonte dos quadros;
 - Rever a primeira palavra presente no Resumo; na metodologia e nas considerações finais;
 - Fundamentar teoricamente educação inclusiva;
 - Fundamentar teoricamente, ou justificar a escolha pelo termo 'segundo professor', já que 'mais comum são outros termos, como: mediador, acompanhante terapêutico, auxiliar etc.
- Em vista disso, recomenda-se a publicação após a revisão de tais elementos.

Parecerista: Ana Paula Lima Barbosa - 0000-0002-9368-4055

Data de retorno da revisão: 19/05/2025

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e o procedimento metodológico e resultados). Justifique.

No que concerne à consistência teórica do resumo, verifica-se haver a clara apresentação da pergunta que orienta o estudo, sem indicação explícita do objetivo do trabalho. Sugere-se, ainda que antes da apresentação da pergunta de pesquisa haja uma introdução ao texto. Sobre o referencial teórico que o sustenta a investigação não foram encontradas informações no resumo. Já quanto aos procedimentos metodológicos empregados estes foram suficientemente apresentados como sendo uma revisão sistemática de dissertações e artigos publicados nas bases CAPES, SCIELO e BDTD, no período de 2016 a 2023. Por fim, foram suficientemente apresentados os resultados alcançados de forma

sucintamente, conferindo ao resumo a concisão e a informação necessária ao leitor. Sugere-se, assim, ajustes no que se refere à introdução do texto e seu objetivo geral.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e ao procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

Em relação à consistência interna do trabalho, observa-se uma articulação lógica e coerente entre o objetivo proposto, o referencial teórico e os procedimentos metodológicos adotados e os resultados apresentados. Especificamente em relação à metodologia, o estudo se conforma como revisão sistemática, contudo, não apresenta qualquer discussão ou menção a esse tipo de estudo, limitando-se a descrever o procedimento de seleção dos trabalhos identificados. Sugere-se, assim, a inserção de discussão sobre o assunto, indicando-se fontes que abordem a revisão sistemática como valiosa estratégia metodológica em geral, e especial nos estudos em educação. Ainda sobre a metodologia foram indicados os critérios de inclusão dos estudos e os descritores utilizados. A pesquisa demonstra uma linha de raciocínio clara, em que as escolhas teóricas e metodológicas se alinham à questão investigada, e os resultados respondem, de maneira pertinente, ao objetivo inicialmente estabelecido.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

Quanto ao título do trabalho, nota-se que ele reflete de forma concisa e clara o foco principal da investigação, guardando pertinência com o objetivo geral, o referencial teórico/metodologia empregada e os resultados alcançados. O título informa a temática desenvolvida na investigação, mostrando-se alinhado ao conteúdo do artigo.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

No que tange à qualidade do conhecimento educacional produzido, avalio que o trabalho demonstra uma densidade analítica satisfatória ao explorar os dados coletados na revisão

sistemática, nos termos descritos. As ideias conclusivo-analíticas apresentadas estabelecem conexões relevantes com a literatura e os achados, contudo, contribuindo para a compreensão do tema investigado. Contudo, sente-se falta de mais excertos provenientes dos 5 trabalhos analisados, os quais concederam mais vigor e solidez aos resultados apresentados e discutidos. Pode-se ponderar sobre o nível de profundidade da análise em relação à extensão da revisão sistemática realizada, sugerindo-se, possivelmente, um maior detalhamento em pontos específicos para enriquecer ainda mais a discussão.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

No que se refere à pertinência da argumentação e à coerência textual, constata-se que o trabalho apresenta uma linha de raciocínio lógica e bem estruturada. Os argumentos desenvolvidos mostram-se pertinentes ao tema em questão, e a progressão textual é fluida, facilitando a compreensão das ideias apresentadas. A coerência entre as diferentes seções do artigo contribui para a análise e clareza da mensagem transmitida.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

Em relação à relevância acadêmica e científica para a área de Educação, o artigo demonstra potencial para contribuir significativamente com a produção científica da Educação Especial de perspectiva inclusiva, notadamente por considerar temática carente do enfrentamento por pesquisas sobre a presença do segundo professor. A temática abordada possui interface direta com desafios e discussões contemporâneas no campo da educação inclusiva, e a abordagem adotada, embasada na revisão sistemática, pode oferecer novas perspectivas ou aprofundar o conhecimento existente. A disseminação dos resultados desta pesquisa pode influenciar futuras investigações e, potencialmente, práticas pedagógicas. O número de trabalhos investigados, ainda que diminuto, é um promissor início.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

No que concerne à originalidade do artigo para a área de Educação, avalio que a pesquisa apresenta elementos que indicam uma contribuição original. A forma como a revisão sistemática é conduzida e a análise dos dados coletados parecem trazer uma perspectiva importante ou abordar uma lacuna específica no conhecimento educacional existente. Destaca-se, nesse sentido, a importância do Quadro 2 que, entretanto, poderia ter sido ainda mais explorado, o que se recomenda, a fim de evitar que a seção finalize com esse. Mas sim, constata-se a importância do estudo, que sinaliza um potencial inovador para a educação e especialmente para a Educação Especial e inclusiva.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

Considerando o escopo e o público da Revista Educação & Formação, avalio que o artigo demonstra pertinência acadêmica e científica para publicação, considerando-se a indicação de ajustes sinalizados. A temática abordada e a metodologia empregada se alinham aos interesses da revista, que busca divulgar pesquisas relevantes e de qualidade na área da educação e da formação de professores. A contribuição potencial do artigo para o debate e o avanço do conhecimento nesse campo o torna adequado para a publicação neste periódico, se atendidas as recomendações de ajustes sinalizadas.

Adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa. Justifique.

No que tange à adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa, constata-se que o texto apresenta correção gramatical, ortográfica e de pontuação. A linguagem utilizada é formal e apropriada ao contexto acadêmico, demonstrando domínio da norma padrão da língua portuguesa, o que contribui para a clareza e a credibilidade do trabalho. Recomenda-se, entretanto, revisão em algumas letras maiúsculas, como no caso da p. 4.

Referências pela Norma da ABNT e da Revista. Justifique.

Em relação às referências, verifica-se que estas seguem as normas da ABNT e da Revista Educação & Formação.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

No que se refere à correspondência entre os autores referenciados no corpo do texto e a Referências apresentada ao final, constata-se que há uma adequada relação entre as citações e as referências. Contudo, faz-se necessário o ajuste à NBR 10520, nas citações apresentadas ao longo do texto. Sobre a correspondência, especificamente, os autores mencionados ao longo do artigo estão devidamente listados na seção de referências, permitindo ao leitor localizar as fontes utilizadas na pesquisa. Por fim, lembra-se que as Referências são elemento pós textual, por isso, não são enumerados, conforme ABNT.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto

Parecer justificado:

Após a análise do artigo submetido, considerando os critérios estabelecidos para avaliação, apresento o seguinte PARECER:

O resumo demonstra consistência teórica, apresentando de forma concisa a pergunta se pesquisa, procedimento metodológico e os resultados da pesquisa e não indica referencial teórico e objetivo geral. A consistência interna do trabalho pode ser observada, com uma articulação lógica que culmina nos resultados apresentados. O título do trabalho é adequado e reflete o foco da investigação.

A qualidade do conhecimento educacional produzido apresenta uma densidade analítica satisfatória, com ideias relevantes, embora possa haver espaço para maior detalhamento para os aspectos sinalizados sobre a Revisão Sistemática e discussão dos resultados, principalmente a partir dos dados do Quadro 4. A pertinência da argumentação e a coerência textual são evidentes, com uma linha de raciocínio lógica e uma progressão textual fluida.

A relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação e Educação Inclusiva, notadamente no que se refere ao segundo professor é promissora, com potencial para contribuir para o debate e o conhecimento no campo. A originalidade do

trabalho também se mostra presente, sinalizando uma perspectiva diferenciada na abordagem do tema.

Considerando o escopo da Revista Educação & Formação, o artigo demonstra pertinência acadêmica e científica para publicação neste periódico, feitos os devidos ajustes. A adequação da escrita à norma culta da língua portuguesa é satisfatória. As referências seguem as normas da ABNT, e há correspondência entre os autores referenciados e a bibliografia.

Considerando os pontos positivos identificados e o potencial de contribuição para a área de Educação e para a Revista Educação & Formação, recomendo a aprovação com as ressalvas supracitadas, principalmente no que se refere ao aprofundamento da análise dos dados da revisão sistemática, buscando maior detalhamento dos achados, a fim de enriquecer a discussão e fortalecer a densidade analítica do trabalho.

Nota de Isenção: A Revista Educação & Formação informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.